
Dmytro Laukhin, Prof. of the department Engineering and Generative Design Department, Dnipro University of Technology, Prof., d.v.laukhin@gmail.com

Oleksandr Beketov, Prof. of the department Fundamental and Natural Sciences, Ukrainian state university of science and technologist, o.v.beketov@ust.edu.ua

Serhii Kuznetsov, PhD Student of the department Materials Science and Processing, Ukrainian state university of science and technologist, sunreal69@gmail.com

Oleksandr Nesterkin, PhD Student of the department Materials Science and Processing, Ukrainian state university of science and technologist, anesterkin80@gmail.com

THE MAIN STAGES OF BUILDING A PHYSICAL MODEL OF THE FRACTURE OF THE BAINITE COMPONENT OF THE STRUCTURE OF LOW-CARBON MICROALLOYED STEELS

Abstract. Construction of a physical model of the fracture of the bainite component of the structure of low-carbon low-alloy steels. The results obtained in the work can be used in the development of technological schemes for the production of rolled metal from low-carbon microalloyed steels with an increased level of mechanical properties, namely resistance to fracture propagation.

Keywords: *bainitic structural component, low-carbon low-alloy steel, stages of fracture, physical models.*

Основний зміст роботи. Розвиток сучасного будівництва ставить все зростаючі вимоги до властивостей матеріалів для зварних будівельних конструкцій. При цьому, як свідчать дані літературних джерел (див. наприклад [1]), застосування технологічної схеми контрольована прокатка з наступним прискореним охолодженням володіє значними перевагами перед іншими способами збільшення міцності конструкційних листових сталей. Використання саме цієї технологічної схеми дозволяє досягти більш високого рівня експлуатаційних властивостей (порівняно з класичною контрольованою прокаткою) за рахунок заміни у структурі металопрокату перлітної фази на дисперсну бейнітну складову. Саме тому, вдосконалення властивостей високоміцного прокату з низьковуглецевих сталей для зварних будівельних металевих конструкцій шляхом з'ясування принципів залежностей між механізмами формування тонкої структури зазначених сталей та кінетикою розповсюдження руйнування є актуальною проблемою як з науковою так і з економічної точок зору.

Саме тому метою даної роботи є побудова фізичної моделі руйнування бейнітної складової структури низьковуглецевих низьколегованих сталей.

За класичними уявленнями [116] процес руйнування можливо в часі розглядати як три послідовні стадії:

- стадія зародження тріщини;
- стадія повільного зростання тріщини;

-
- стадія швидкого зростання тріщини.

Розглянемо зазначені три стадії руйнування стосовно бейнітної та/або мартенситної структурних складових.

Стадія зародження тріщини.

Завдяки прискореному охолодженню, при формуванні структурних складових, частки другої фази будуть переважно виділятися на границях між пакетами бейніту, які характеризуються підвищеним рівнем вільної енергії. Частки другої фази незалежно від механізму та розвитку пластичної деформації сприяють її локалізації шляхом накопичення дислокацій на міжфазних границях. Відповідно до моделі зародження та розповсюдження в'язкої тріщини, запропонованої Броеком [2], у такому випадку навколо частки формуються дислокаційні петлі, які ініціюють появу пор. Таким чином, при зростанні пори навколо неї буде утворюватися зона локалізації пластичної деформації. В таких областях дислокації гальмуються та утворюють петлі на більшій відстані, в порівнянні з частками, які розташовані на внутрішньофазних границях з пониженими рівнем вільної енергії. Це явище небажане, тому що призводить до локалізації зони пластичної деформації між пакетами бейніту, зростанню пор та розповсюдженню в'язкої тріщини.

Стадія повільного зростання тріщини.

Для розробці моделі руйнування структурних складових, які формуються за проміжним та зсувним механізмами зробимо припущення про існування «структурної одиниці», яка буде визначати механізм зародження та розповсюдження руйнування (детально визначення поняття «структурна одиниця руйнування» наведено у роботі [3]). У випадку руйнування сталей зі структурами бейніту та/або мартенситу розповсюдження руйнування (протяжністю елементарного сколу) істотно більше ніж розмір кристалітів, які можливо спостерігати при мікроскопічних дослідженнях. Таким чином, у якості «структурної одиниці» руйнування, для нашого випадку, обираймо локальну область в структурі металопрокату, яка відділена ввід інших областей великокутовими границями – кожен окрему колонію бейніту або мартенситу. При цьому, потрібно враховувати наявність відповідних кристалографічних співвідношень як між рейками в окремій колонії так і між самими колоніями.

В межах кожної «структурної одиниці руйнування» повільний ріст тріщини відбувається за в'язким механізмом, тобто супроводжується значною пластичною деформацією. При цьому, рівень енергії, що поглинається під час цього процесу, вельми незначний і руйнування (за енергетичним критерієм) може бути віднесено до крихкого – має місце квазікрихкий злам. Специфічною характеристикою цього руйнування є концентрація пластичної деформації уз-

довж траєкторії руху тріщини – формування русла тріщини, яке відбувається як при плосконапруженому стані (рис. 1 *a*) так і при плоскодеформованному (рис. 1 *б*).

Рис. 1. . Розповсюдження в'язкої тріщини с малою енергією:
a – плосконапружений стан; *б* – плоско деформований стан.

При цьому можливо припустити, що русло для руху тріщини формується шляхом пластичної деформації ковзанням. Як наслідок, швидке зростання тріщини (руйнування полікристалу) буде відбуватися за рахунок зсуву (зісковзування) кристалографічних площин одна відносно одної.

Ковзання в кристалі відбувається по найбільш розвиненим групам кристалографічних площин (площини ковзання), а в них – по певним кристалографічним напрямкам (напрямки ковзання). Наявність групи площин ковзання дозволяє тріщині, що рухається, при існуванні перешкод на одній площині ковзання переходити на іншу, яка відноситься до тієї ж групи площин (рис. 2). Така особливість руху тріщини спричиняє появу візерункової поверхні зламу бейнітної складової.

Таким чином, якщо в локальній області («структурній одиниці руйнування») деформації прийняти однорідною, то в межах цієї області деформація кристалографічного зсуву (див. рис. 3) буде визначатися рівнем дотичних напружень. Розповсюдження руйнування через границі цих областей, в свою чергу, буде визначатися сумісною дією нормальних та дотичних напружень, при чому за появу тріщин по границям колоній (так зване міжзерене руйнування) буде відповідати саме дотична складова напруги.

Рис. 2. Схема тонкої структури ліній ковзання.

Рис. 3. К визначенню кристалографічного зсуву.

Висновки. Побудовано фізичну модель руйнування бейнітної складової структури низьковуглецевих низьколегованих сталей. Проаналізовано процес руйнування бейнітної та мартенситної складових низьковуглецевих мікрولةгованих сталей з точки зору проходження тріщеною трьох послідовних стадій: зародження, повільного зростання та швидкого зростання.

References

5. Beketov O., Laukhin D., Rott N., Schudro A. [The Elaboration of Modernized Technology of Controlled Rolling Directed at the Formation of High Strengthening and Viscous Qualities in HSLA Steel](#). Solid State Phenomena. 2019. Vol. 291. P. 13 – 19.
6. Бекетов О. В., Большаков В. І., Лаухін Д. В., Іванцов С. В., Лаухін В. Д. Дослідження взаємозв'язку між характеристиками руйнування та структурними складовими низьковуглецевих мікрولةгованих сталей. *Металознавство та термічна обробка металів. Науков. та ін форм. бюл.* 2016. № 1 (72). С. 53-58.
7. Laukhin D. V., Beketov O. V., Rott N. O., Tyuterev I. A., Ivantsov S. V., Laukhin V. D. The Analysis of Interrelation between Kinetics of Propagation of Plastic Deformation and Initiation of Ductile Fracture. *Metallofiz. Noveishie Tekhnol.* 2017. Vol. 39, №10. P. 1335 – 1343.